

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20984778>

O‘ZLASHTIRILISHI QIYIN BO‘LGAN FANLARNI O‘QITISHNING NAZARIY-PSIXOLOGIK ASOSLARI

Matyokububova Onaxon Davronbekovna

Osiyo Xalqaro universiteti magistranti

onaxonmatyokubova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada zaif eshituvchi o‘quvchilarning sensor deprivatsiya sharoitidagi kognitiv rivojlanish xususiyatlari hamda fanlarni o‘zlashtirishdagi psixologik to‘siqlar tahlil qilingan. Milliy va xorijiy maxsus ta’lim tizimidagi ilg‘or yondashuvlar qiyoslanib, darslarda multimodal vizuallashtirish usullarining samaradorligi asoslab berilgan. Imo-ishora tilining lingvo-psixologik tabiati va uning mavhum-mantiqiy tafakkurni shakllantirishdagi “semantik ko‘prik” vazifasi ilmiy jihatdan ochib berilgan. Tadqiqot yakunida murakkab fanlarni o‘qitishda o‘quvchilarning intellektual potensialini oshirishga qaratilgan multimodal va kognitiv-kommunikativ strategiyalar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: sensor deprivatsiya, kognitiv rivojlanish, kompensatorlik funksiyasi, multimodal yondashuv, imo-ishora tili, semantik ko‘prik, vizual-mantiqiy tafakkur, maxsus pedagogika.

Abstract. This article analyzes the features of cognitive development under sensory deprivation and psychological barriers in mastering academic subjects among hard-of-hearing students. Comparing national and foreign advanced special education systems, the effectiveness of multimodal visualization methods in lessons is scientifically substantiated. The linguo-psychological nature of sign language and its role as a “semantic bridge” in shaping abstract-logical thinking are revealed.

Consequently, multimodal and cognitive-communicative strategies aimed at enhancing students' intellectual potential in difficult subjects are proposed.

Keywords: *sensory deprivation, cognitive development, compensatory function, multimodal approach, sign language, semantic bridge, visual-logical thinking, special pedagogy.*

Kirish. Inson ontogenezida shaxsning ijtimoiy-psixologik rivojlanishi uning tashqi muhit bilan oʻrnatadigan kommunikativ aloqalari samaradorligiga bogʻliq. Biroq, eshitish analizatoridagi sensor yetishmovchiliklar natijasida yuzaga keladigan **kommunikativ deprivatsiya** holati kar va zaif eshituvchi bolalarda fundamental fanlar asoslarini oʻzlashtirishda oʻziga xos murakkab psixofiziologik toʻsiqlarni yuzaga keltirib chiqaradi. Maxsus pedagogikadagi asosiy muammo shundaki, anʼanaviy oʻqitish metodlari eshitish idroki cheklangan oʻquvchilarda axborotni dekodlash bosqichida yuqori kognitiv yuklamani keltirib chiqaradi, bu esa oʻquv materialining semantik oʻzlashtirilishiga toʻsqinlik qiladi. L.S. Vigotskiyning taʼkidlashicha, nuqsonni biologik emas, balki ijtimoiy nuqtai nazardan tahlil qilish va taʼlim orqali bolaning ijtimoiy muhitdagi oʻrnini topishiga yordam beradigan “muhandislik” jarayonini amalga oshirish lozim.

Tadqiqot boʻyicha adabiyotlar tahlili. Tadqiqotda eshitishida nuqsoni boʻlgan shaxslarni oʻqitishning xalqaro fundamental asoslari (J.Kardano, L.S.Vigotskiy, A.I.Dyachko) va milliy surdopedagogika maktabi vakillarining (P.M.Poʻlatova, M.R.Poʻlatxoʻjayeva, D.A.Nazarova, J.M.Mamarajabova) kognitiv hamda klinik-pedagogik qarashlari tizimli tahlil qilindi. Inklyuziv taʼlimda raqamli texnologiyalardan foydalanish (X.S.Akramova) va informatika darslarida kompetensiyaviy yondashuvni (U.X.Mingboyev, A.M.Xoʻjayev) zaif eshituvchi oʻquvchilarning ehtiyojlariga moslashtirish masalalari metodologik jihatdan oʻrganildi. Surdopsixologiya va kognitiv psixologiya sohasidagi yetakchi olimlar (I.M.Solovyov, T.G.Bogdanova, T.V.Rozanova) hamda ilgʻor xalqaro tajribalar (Gallaudet universiteti, KNISE, Erasmus+ IDE) asosida mavhum tushunchalarni vizual-mantiqiy modellashtirish

prinsiplari aniqlandi. Informatika darslarida mavhum algoritmik tizimlarni o'rgatish samaradorligini oshirish maqsadida gamifikatsiya texnologiyalari (S.Deterding, K.Kapp) va ta'lim kontentini shaxsiylashtirishga xizmat qiluvchi adaptiv gipermedia (P.Brusilovsky) konsepsiyalari ilmiy asoslab berildi.

Zaif eshituvchi o'quvchilarning kognitiv (bilish) rivojlanishining psixologik tahlili. Eshitish analizatoridagi destruktiv o'zgarishlar o'quvchining kognitiv faoliyatini quyidagi fundamental yo'nalishlarda transformatsiya qiladi:

Idrok va Diqqat: Sensor deprivatsiya o'quvchi ongida voqelikning yaxlit manzarasini emas, balki uning **fragmentar modelini** shakllantiradi. Zaif eshituvchi bolalarda vizual idrok yetakchi mavqega chiqadi va ko'ruv idrokining kompensatorlik funksiyasi faollashadi. Biroq, o'qituvchi nutqi va ko'rgazmali vositalar o'rtasidagi vaqtinchalik tafovut o'quvchida kognitiv ortiqcha yuklamani keltirib chiqaradi, natijada o'quv materialining muhim qismlari "yo'qotiladi".

Xotira: Surdopsixolog I.M. Solovyovning tadqiqotlariga ko'ra, zaif eshituvchi bolalarda **obrazli xotira funksional ustuvorlikka** ega. Ko'rgazmali materialni eslab qolish jarayonida har bir vizual simvol o'quvchi xotirasida "semantik-tayanch" vazifasini o'taydi, bu esa murakkab tizimlarni verbal yuklamalarsiz o'zlashtirishga imkon beradi.

Tafakkur: Zaif eshituvchi o'quvchilarda vizual-obrazli va vizual-mantiqiy tafakkur dominantlik qiladi. 5–6-sinf o'smirlilik davrida obrazli mushohadadan mavhum-mantiqiy tafakkurga o'tish jarayoni sensor yetishmovchilik tufayli vizual tayanchlarga muhtojlik sezadi. L.S. Vigotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" g'oyasiga tayanib, o'quv materiallarini mantiqiy-simvolik modellarga o'tkazish orqali bolaning intellektual salohiyatini yangi bosqichga ko'tarish mumkin.

O'zbekiston va rivojlangan xorijiy davlatlar maxsus ta'lim tizimidagi yondashuvlarning qiyosiy tahlili. Zamonaviy sharoitda maxsus ta'limda "tibbiy model"dan "ijtimoiy-pedagogik model"ga o'tish kuzatilmoqda.

O'zbekiston tajribasi: Milliy qonunchilikda (PQ-407, PQ-4860) imo-ishora tili shaxslararo muloqot va o'qitish tili sifatida tan olingan. "Mehrlil maktab" kabi loyihalar

onlayn platformalar orqali uzluksiz ta'limni ta'minlamoqda. Shuningdek, Ijtimoiy himoya milliy agentligi va "Zamin" fondi tomonidan eshitishida nuqsoni bo'lgan yoshlarning IT sohasida raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha strategik loyihalar amalga oshirilmoqda.

AQSH (Gallaudet universiteti): Abstrakt algoritmlarni vizual modellar ko'rinishida tasvirlash va bilingvistik professional muloqotga (imo-ishora va ingliz tili) alohida urg'u beriladi. Kendall namunaviy maktabi (KDES) "erta til o'zlashtirish" metodikasini qo'llab, kognitiv rivojlanishdagi semantik to'siqlarning oldini oladi.

Yevropa Ittifoqi (Erasmus+ IDE): Ta'limning universal dizayni (UDL) va **multimodal yondashuv** (axborotni vizual, matnli va imo-ishora tili vositasida uzatish) orqali kognitiv yuklamani optimallashtiradi.

Janubiy Koreya (KNISE): Sun'iy intellekt texnologiyalari va 24/7 rejimdagi intellektual raqamli tizimlar orqali o'quvchini qo'llab-quvvatlaydi.

Zaif eshituvchi bolalarda imo-ishora tilini o'zlashtirishning lingvo-psixologik qonuniyatlari. Imo-ishora tili shunchaki muloqot vositasi emas, balki zaif eshituvchi o'quvchining tafakkur qilish usuli va asosiy kognitiv instrumentalidir. Lingvo-psixologik jihatdan bu til quyidagi ta'sirlarga ega:

Ijodiy potensial: Vizual-obrazli fikrlashning faollashishi natijasida o'quvchilarda yuqori kreativ faollik kuzatiladi.

Fazoviy tasavvur: Imo-ishora nutqining **uch o'lchamli (3D)** tabiati bolada fazoviy munosabatlarni aniqroq idrok etish va tahlil qilish ko'nikmasini rivojlantiradi.

Intellektual moslashuvchanlik: Ishora tilini tizimli o'zlashtirish bolaning o'zgaralar va o'zining mental holatlarini anglash qobiliyatiga (S. Courtin tadqiqotlari) ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Imo-ishora tili va verbal nutq o'rtasidagi bog'liqlik hamda fanlarni o'zlashtirishdagi o'rni. L.S. Vigotskiyning "poliglossiya" haqidagi qarashlariga ko'ra, yozma, og'zaki, daktil va imo-ishora nutqining sinxron rivojlanishi mantiqiy tafakkurni shakllantiruvchi fundamental poydevordir.

Semantik ko‘prik: Imo-ishora tili o‘quvchi uchun “semantik ko‘prik” vazifasini bajaradi: bola dastlab murakkab tushunchani o‘z ona tilida (ishora tilida) modellashtiradi, so‘ngra ushbu poydevor asosida akademik terminlarni (masalan, informatika sintaksisini) osonroq interpretatsiya qiladi.

Algoritmash: A.I. Dyachkoning “so‘z va obrazning mutanosibligi” g‘oyasiga ko‘ra, milliy imo-ishora tili informatika darslaridagi algoritmlar, sikllar va mantiqiy operatorlarni o‘quvchi ongida kognitiv modellashtirish imkonini beruvchi mukammal semantik tizimdir.

Xulosa qilib aytganda, o‘zlashtirilishi qiyin bo‘lgan fanlarni o‘qitishda faqatgina an’anaviy verbal muloqot bilan cheklanish kognitiv deprivatsiyani chuqurlashtiradi. Shu bois, multimodal yondashuv, vizuallashtirish va imo-ishora tilining kognitiv-kommunikativ salohiyatidan foydalanish o‘qitishning psixologik samaradorligini ta’minlovchi asosiy omillar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. **Ibadullayeva Sh.N.** Zaif eshituvchi bolalarni nutqiy jihatdan tayyorlash faoliyatining ahamiyati // Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Vol. 10. – P. 205–207.
2. **СОЛОВЬЕВ И.М.** Психология познавательной деятельности нормальных и аномальных детей. – М.: Просвещение, 1977. – 224 с
3. ¹ Розанова Т.В. Развитие памяти и мышления глухих детей. – М.: Педагогика, 1978. – С. 115.
4. Korea National Institute for Special Education (KNISE). Online Support System for Human Rights Protection of Students with Disabilities [Elektron resurs]. – Republic of Korea: Ministry of Education, 2024. – URL: <https://www.nise.go.kr>.
5. Inclusive Deaf Education (IDE). Erasmus+ Cooperation Partnership project (2024–2027) [Elektron resurs] / The Finnish Association of the Deaf. – 2024. – Kirish rejimi: <https://www.kuurojenliitto.fi/en/ide-project>.

6. Gallaudet University. Information Technology Program Competencies and Visual Learning Framework [Elektron resurs]. – Washington, D.C., 2024. – URL: <https://gallaudet.edu>
7. Выготский Л.С. Коллектив как фактор развития дефективного ребенка // Собр. соч.: В 6 т. Т. 5.
8. Основы дефектологии / Под ред. Т.А. Власовой. – М.: Педагогика, 1983. – С. 196–218
9. Brusilovsky, P. (2009). Adaptive hypermedia for education and training. In P. Brusilovsky, A. Kobsa, & W. Nejdl (Eds.), Adaptive Technologies for Training and Education (pp. 46–68). Cambridge University
10. Mingboyev U.X., Xo‘jayev A.M. Информатика дарсларида ўқувчиларнинг таянч компетенцияларини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари // “Talimda kreativ yondashuv yo‘llarini rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy ON-LINE konferensiya materiallari. – Jizzax, 2021. – В. 33.